

平成 27 年度 卒業論文

面接技能向上のための自己PR支援システム

指導教員 北原 鉄朗 准教授

日本大学文理学部情報システム解析学科

高屋敷 弓恵, 棚橋 徹

2016 年 2 月 提出

概 要

就職活動において重要な要素の1つに面接が存在する。面接では、視線や仕草、表情、声の大きさ、抑揚の有無、話し方、話す内容など様々な観点から就職志願者を精査している。しかし、多くの人は面接で自分の実力を最大限発揮できないと考える。また、自分の実力を発揮するために、面接の練習を行うこともしばしばあるが、練習を行う上で、人に見られることに恥ずかしさや煩わしさを感じたり、1人で練習するにしても何が悪いのか、また何を直したらいいのかわからないと感じる人は多いと考える。

既存研究や既存システムには実際にプレゼンテーションを行い改善を促すシステムや、実際に面接官が目の前にいるように見せるためにバーチャルリアリティーを用いて、自己PRや質疑を行い適切な職種を提示してくれるシステムなどが存在する。しかし、これらのシステムは、自分が主張したい文や箇所がきちんと強調できているかわからないというのが現状である。また、表情の取得も行っていない。

本研究では、就職活動における面接での自己PRを想定した文章を読んでもらい、強調すべき箇所がきちんと強調できているのか、適切な表情になっているのか、画像処理や音声処理を用いて見本となるデータとの比較により5段階でフィードバックを行うシステムの開発を行う。これにより、ユーザーが強調すべき箇所を強調している話し方になることを期待する。

評価実験では、我々自身で行う実験1と、システムの評価が適切か確かめるための実験2を行った。実験1では、面接時における自己PRに対して、明らかに適していない表情や話し方をした場合と、適切な表情や話し方をした場合において適切

に評価されるかを確かめるために行った。その結果、音声に関しては、適切な抑揚をつけたときは最大評価の4、棒読みになると低い評価である2という適切な評価が表示された。しかし、視線と顔の動きに関して、見本となるデータが大きく動いているものと、あまり動いていないものが存在したため、大袈裟に顔などを動かしても最大評価の4になってしまうこととなってしまった。実験2では、システムの評価が適切なかを確かめるために、実際に5人のユーザーにシステムを使用してもらい、その様子を録画した。録画した映像をシステムを使用してもらった人とは別の人に見てもらい、システムと同様の評価項目で評価してもらった。その結果、システムの評価結果と、人による評価結果に全体の抑揚では相関係数が0.68、強調でも相関係数0.42と中程度の相関が表れた。そのため、適切なフィードバックを行うことが出来る。しかし、話す速さや画像に関する部分については相関係数が0.2未満と相関がないという結果になった。そのため、表情や、顔の動きなどは適切にフィードバックができないとなった。

今後の課題として、3つ挙げられる。1つ目は見本となるデータが適切かどうかである点である。今回は見本となるデータに大学生2名を使用したがる、その適切さについては検証していない。そのため、明らかに適していない話し方をしない限りは悪くない評価が表示されることとなってしまった。2つ目は結果表示に時間がかかる点である。画像処理に関して画像処理の過程でタイムラグが発生し、結果の表示に時間がかかることがわかったので改善する必要がある。3つ目は、相関がなかった評価項目について必要か、不必要なのか見当する必要がある点である。今回、全体の抑揚、強調についてはそれぞれ中程度の相関があったがる、他の項目については相関係数が0.2未満と相関がないという結果になってしまった。原因は様々あると考えられるが、特に画像に関しては顔の動きについて見当する必要があると考える。人が頷く時、それがシステムでは動いたと判定されマイナスの評価になってしまったがる、人が評価するとそれが説得力のある話し方に見えることもある。このような差を検証していく必要がある。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究・システム	3
2.1 採用面接における非言語行動の印象改善方法の提案 [2]	3
2.2 プレゼン先生 [3]	4
2.3 VR 面接 —坂本龍馬と面接— [4]	6
2.4 A Job Interview Simulation: Social Cue-based Interaction with a Virtual Character[6]	7
2.5 プレゼンテーションにおける強調習得の支援 [5]	8
2.6 関連研究の問題点と本研究における方針	9
第3章 システム構成	11
3.1 システム概要	11

3.2 システムの流れ	11
3.3 画像処理	13
3.4 音声処理	16
3.5 見本データとの比較	17
3.6 フィードバックの表示	17
第4章 評価実験	21
4.1 実装環境	21
4.2 実験1	21
4.3 実験2	23
第5章 結 論	27
参考文献	29

目 次

2.1	プレゼン先生のリアルタイムフィードバック [3]	5
2.2	プレゼン先生のオフラインフィードバック [3]	5
2.3	坂本龍馬：システム画面 [4]	6
2.4	ユーザーが反映される二次元キャラクター [6]	8
2.5	結果表示画面 [5]	9
3.1	システム概略	12
3.2	面接練習画面	12
3.3	detectFace(); で取得する特徴点 [10]	14
3.4	結果表示画面	20
4.1	見本データの F0 値 (女性)	22
4.2	見本データの F0 値 (男性)	22
4.3	棒読み音声の F0 推定値	26
4.4	適切な音声の F0 推定値	26
4.5	大袈裟に強調をつけた音声の F0 推定値	26

表 目 次

3.1	フィードバック表示時の評価値決定基準	18
3.2	文章によるフィードバック表示一覧	19
4.1	実験 1 結果 (評価値は 0~4 の 5 段階で 4 が評価が最も高い)	23
4.2	システム評価平均 (評価値は 0~4 の 5 段階で 4 が評価が最も高い)	24
4.3	アンケート結果の中央値 (評価値は 0~4 の 5 段階で 4 が評価が最も高い)	25
4.4	システムの評価とアンケート評価の相関係数	25

第1章 序 論

本章では、研究の背景、目的を述べた後、本論文の構成を述べる。

1.1 本研究の背景

面接において重要とされるのは、表情や仕草、視線、話し方、質問への答え方などが挙げられる [1], [2]。しかし、1人で練習しても人にどう見られているのかわからず、人に見てもらうにしても恥ずかしさや煩わしさを感じることは多々ある。また、自分が主張したい箇所がきちんと主張できているのか、強調できているのかについても自分ではわからないことが多い。そのため、面接の練習があまりできない人やどこを直していいかわからない人は多いと考える。

1人による面接やプレゼンテーションなどを練習を支援する研究、システムとしてプレゼン先生 [3] や VR 面接 —坂本龍馬と面接— [4] などが存在する。これらは、実際にプレゼンテーションや面接を行い、それに対してフィードバックや向いている職業の提示を行うシステムである。両システムも、話す内容に依存せず、全体的に抑揚があるのかなどをフィードバックを行う。しかし、全体の抑揚などは見ているが、強調すべき文が強調されているのかについては着目していない。一方、プレゼンテーションにおける強調を習得するためのシステム [5] が存在する。このシステムは、面接における強調すべき単語に注目し、強調できる単語を先に指定しておき、その単語が強調できているかを確認できるシステムである。ただし、単語より長い単位での強調が必要な場合、すなわち、面接などで主張したい文を話す場合には対応できていない。また、他の面接練習のシステムとして、自分の振る舞いが

PC 中のキャラクターに反映され、ストーリーに合わせて、反応したり返答をするシステム [6] が存在する。このストーリーに合わせたユーザーの振る舞いや言動を専門家が見て、フィードバックするというシステムである。このシステムは、人に直接見られずに面接の練習を行うことができるため、人に見られることによる緊張や恥ずかしさなどは緩和されるが、専門家のフィードバックが必要なため、1人で練習することは難しいと言える。

1.2 本研究の目的

本研究では、就職活動における自己 PR を想定し、あらかじめ用意した文章を読んでもらい、どのように改善すればよいのかを提示するシステムの開発を目的とする。そのために音声、画像から話す速さ、全体の抑揚、強調、正面を向いている割合、笑顔でいた割合、顔の動きの 6 つの要素を評価し見本となるデータとの比較後フィードバックを行う。本システムを使用することによって、強調すべき箇所がしっかりと強調できているか、笑顔になっているかなど直すべき部分を指摘し、1人で練習することによって面接での自己 PR が向上することを目標とする。

1.3 本論文の構成

本論文は次の構成からなる。第 2 章では、本研究に関係する既存研究や既存システムについて述べる。第 3 章では、本研究の実現のためのシステム構成や処理の方法を述べ、フィードバックの方法を提示する。第 4 章では、我々で自身で行う試用実験とシステムの評価が適切か確かめるために、実際に面接している人を評価し、それをシステム評価を比べる被験者実験を行った結果を述べる。第 5 章では本研究の結論、また今後の課題について述べる。

第2章 関連研究・システム

ここでは、関連する研究やシステムを紹介し、それらで未解決の課題を述べ、本研究における方針を述べる。

2.1 採用面接における非言語行動の印象改善方法の提案

[2]

この研究は、就職面接における話し方の改善方法の提案をしている研究である。就職活動において印象というのは、言語情報だけではなく非言語情報によっても変化する。そこで、非言語情報も訓練する必要がある。まずは、話し方に注目し、話し方の印象を形成する要素を明らかにするために、面接者2名とwebカメラを用いて計18名の模擬面接実施中の様子を評価、撮影する。面接者は、声の大きさ、話速度、言い淀みに関して4段階で評価する。また、撮影したものの音声から声の大きさ、話速度、言い淀みを測定する。言い淀みは、音声フィラー、繰り返し、沈黙の3つを計測する。声の大きさ、話速度には正の相関があることから、数値が大きくなれば評価が高くなり、言い淀みの各項目には負の相関があることから、数値が大きくなると評価が低くなることがわかった。したがって、声は大きく、話速度は早く、言い淀みは少ない方がよいということがわかる。そこで、次のような改善方法を示した。

- レベル1

あらかじめ用意された文章を音読し、その時の自身の声の大きさを騒音測定アプリケーションを用いて計測する。64dB以下なのであれば、ボイストレー

ニングに取り組み、それ以上であれば、話速度の対策に取り組む。話速度対策として、あらかじめ用意された文章を1分以内で音読するというものを繰り返し行う。1分以内で読めるようになったら、レベル2へ進む。

- レベル2

レベル2は自身が納得するまで練習する段階である。自身が用意した文章(300～400字程度)を1分以内で読み、その様子を録音、録画する。録音、録画したものに対して、声の大きさや話速度の指標を超えているかを自身で確認する。

以上の手順を踏むことにより、自身の力で話し方の改善が促されるというものがある。しかし、客観的な評価や印象を得ることが難しいという問題点がある。

2.2 プレゼン先生 [3]

このシステムは、音声認識や画像認識を用いてユーザーのプレゼンテーションスキルの向上を行うシステムである。マイクとカメラを使い、プレゼンテーション練習時の様子を録音・撮影し、音声処理・画像処理を用いて発表中の評価を行い、ユーザーにフィードバックを行うことで自己トレーニング可能なシステムとなっている。フィードバックにはオンラインフィードバックとオフラインフィードバックの2種類が存在する。オンラインフィードバックではリアルタイムに話速度、言いよどみ、基本周波数(以後F0)による抑揚、顔の向き、発表の時間経過を取得し、それぞれ閾値を越えた場合発表中にユーザーに警告がなされる(図2.1)。オフラインフィードバックでは発表後に発表全体を振り返るために、取得されたデータをグラフで発表者に提示する。ここではプレゼン時に使用していたスライドと対応付けを行い、どのスライドのどの部分に抑揚がなかったなどをグラフを用いて可視化することでユーザーが確認できるようになっている。また以前練習した時のデータの履歴も参照することができ、過去との比較ができるようになっている(図2.2)。

図 2.1: プレゼン先生のリアルタイムフィードバック [3]

図 2.2: プレゼン先生のオフラインフィードバック [3]

2.3 VR面接 —坂本龍馬と面接— [4]

このシステムは、株式会社 DODA が製作した面接支援システムである。視線と音声を取得しユーザーに適切と思われる職種の提示を行う。視線はヘッドマウントディスプレイ、オキュラスリフト [7] を用いて取得する。オキュラスリフトは、頭の動きに従って見える映像が変化するヘッドマウントディスプレイである。音声についてはスマートメディカル社の感情認識システム Empath[8] を使用し、喜怒哀楽と興奮度の5つの感情を数値として取得する。これらを用いて、坂本龍馬と擬似面接を行う(図 2.3)。擬似面接では、自己PR や質問に答えていく。質問や坂本龍馬の態度はユーザーの視線や音声をリアルタイムに分析し様々なパターンに変化する。質問に答え終わると、コミュニケーションタイプ、リーダーシップタイプ、サポートタイプ、分析タイプ、好奇心タイプの5つのタイプに分類され、適切な職種を紹介してくれる。

図 2.3: 坂本龍馬 : システム画面 [4]

2.4 A Job Interview Simulation: Social Cue-based Interaction with a Virtual Character[6]

このシステムは、職業訓練も受けてなく、定職にも就いてなく、学生でもない人 (NEETs) を対象に、ユーザーを就職活動における面接を再現した環境に二次元キャラクター (図 2.4) として反映し、ストーリーに沿った面接を行うシステムである。Kinect[9] を用いてユーザーの動きを読み込み、二次元キャラクターに反映し保存する。また、音声はマイクを用意しそれにより記録する。ストーリーは 5 段階に分けられており、

- Welcome

導入であり、面接の部屋に入る場面

- Introduction

今日ここまで来るのは大変だったか？ など簡単な質問の場面

- Elaboration

具体的な質問に入る場面

- Synthesis

面接終了の場面

- Conclusion

実際の振る舞いに対して点数をつける場面

の 5 段階が用意されている。段階が進むにつれて聞かれる内容が具体的になっていくようになっている。このシステムは、はじめからストーリーが決まっている上、自分自身が写ることなく、また人に見られることなく練習が行える利点が挙げられる。また、システムに動作を反映させるため、自分の動きがよくわかる上、無意識

の動作にも気づけるなども利点として挙げられる。しかし、音声は録音のみであり、終了後、二次元キャラクターの動作をみながら専門家とユーザーが見たり聞いたりしてフィードバックするので、ユーザーが1人で聞いた際に適切な話し方なのかなどはわからないという問題点が挙げられる。

図 2.4: ユーザーが反映される二次元キャラクター [6]

2.5 プレゼンテーションにおける強調習得の支援 [5]

このシステムはプレゼンテーションにおける強調すべき単語が強調できているかを判定するシステムである。強調とは、声の高さと強調すべき単語の前のポーズであると定義し、強調単語の判定を行う。判定を行うために、テレビ番組から収集した音声の単語に強調している、強調していないというラベルを貼り、強調している単語のアクセント成分の最大値、強調していない単語のアクセント成分の最大値の差を学習する。その結果を用いて、学習していない音声に対して強調しているか、していないかの確率を求めるシステムである。また、システムを使用し、結果の

図 2.5: 結果表示画面 [5]

表示の画面 (図 2.5) では, 元の音声と, 強調を指定した単語を見本のように強調した音声の二つを聞き比べることが可能である. これにより, どのように単語を強調したらいいのかが耳で聞いてわかるシステムである. しかし, 話す上で, 強調したいところが必ずしも単語のみとは限らない. また, 単語より大きい単位での強調に関しては判定していないのが現状である.

2.6 関連研究の問題点と本研究における方針

これまで, プレゼンテーションの支援では, 全体に抑揚がついているか, しぐさの取得により改善を提案したり, 強調すべき単語が強調されているのかを判定することによって, プレゼンテーションがより魅力的になるように支援するシステムが存在した [3], [5]. また, 面接の支援では VR 環境を用いて, 実際の面接に近い環境で話すシステムが存在した [4], [6]. しかし, いずれのシステムも, 面接という環境下で自分が主張したい文が強調できているのか, また, 表情は柔らかかったかなどの判定は行っていない. そこで, 本研究では, 面接の自己 PR を想定した面接支援

システムの作成を目指す。このシステムでは、あらかじめ用意された文章を読み、全体的に抑揚があるか、強調すべき箇所は強調できているのか、表情は柔らかかったかなどを判定し、フィードバックすることによって、話し方や表情が改善されることを目指す。

第3章 システム構成

本章ではシステムの概要と構成について述べる。

3.1 システム概要

そこで本システムでは、ユーザーにある決められた文章を読んでもらい、その時のユーザーの様子を音声・画像として記録する。記録されたデータから話速度、声の振幅、F0、笑顔、視線、顔の動きの6項目に注目し、話す速さ、全体の抑揚、強調、正面を向いている割合、笑顔でいた割合、顔の動きの6つの要素を画像処理、音声処理を行って評価し、あらかじめ用意した見本となるデータと比較しフィードバックを行う。見本データとの比較を行うことにより、明るく元気に話すタイプの人や、静かだが説得力のある話し方をするタイプの人でもフィードバックを行うことが可能となる。

3.2 システムの流れ

システムを起動(図3.1の1)すると、操作方法(図3.1の2)が表示される。操作方法を読み終えたらNEXTボタンを押し、面接練習(図3.1の3)に移行する(図3.2)。ここで、ユーザーにはPCに対して正面に座ってもらい、PC本体のwebカメラに自分の顔全体が写っているかを確認し、ヘッドセットを装着してもらう。そして、STARTボタンを押してからユーザーに面接での自己PRを想定したあらかじ

1. システム起動

2. 操作方法を表示

3. 面接練習

4. 画像処理, 音声処理

5. 見本データとの比較

6. フィードバックの表示

図 3.1: システム概略

図 3.2: 面接練習画面

め用意された文章を読んでもらう。用意された文は以下である。また、下線部は強調を意識して読んでもらう箇所 (以後強調箇所) である。

- 私の長所は「自分で決めた目標を達成するために、とことん努力する」ところです。短所は「頑張りすぎてオーバーワークしてしまうことがある」ところです。そのため、休息日を設けて心身ともに休まる日を作るようにしています。

この文章は [1] を参照して作成し、強調箇所は日本大学文理学部就職指導課の指導の下決定したものである。また、このとき web カメラから画像を取得し、ヘッドセットのマイクから音声を取得する。終了したら、STOP ボタンを押してもらい NEXT ボタンを押すと画像処理・音声処理 (図 3.1 の 4) を行う。ここでは、前述した 6 つの要素 (3.1 節) を解析し、話速度、全体の抑揚、強調、笑顔の割合、視線の動き、顔の動きについてそれぞれ求める。その後、見本となるデータとの比較 (図 3.1 の 5) を行う。ここでは、見本となるデータとユーザーの話速度、全体の抑揚、強調、笑顔の割合、視線の動き、顔の動きそれぞれについて差を求め、5 段階で評価し、評価した値の合計値が一番高いものをフィードバックで利用する。これにより、ユーザーと一番似ているタイプの見本となるデータが選択される。その後、フィードバックの表示 (図 3.1 の 6) を行う。フィードバックの画面には、グラフとコメント、読んだ文章が表示されるようになっており、グラフは評価された値に応じてレーダーチャートが変化するようになっている。コメントは、評価された値によって良い点、改善すべき点などが表示される。

3.3 画像処理

ここでは、図 3.1 の 4 の画像処理について述べる。

WebAPI の `detectFace()`;[10] を利用し顔の特徴点 (図 3.3) の座標を取得する。本システムでは PC の web カメラから入力された映像を 1 秒間に 1 回画像として記

図 3.3: detectFace(); で取得する特徴点 [10]

録し、その画像に対して detectFace() を適用する。これを用いて視線、笑顔、顔の位置検出を次の方法で行う。

- 視線は、web カメラから視線が外れた割合を求める。目端、瞳の x 座標を検出しその差分を計算、また差分同士の比較をする。左右少なくともどちらかの瞳が右、または左に偏っているとき、すなわち、

$$||ER1_x - PR_x| - |PR_x - ER4_x|| > 2[\text{px}] \quad (3.1)$$

かつ、

$$||EL4_x - PL_x| - |PL_x - EL1_x|| > 2[\text{px}] \quad (3.2)$$

を満たすとき、視線がカメラから外れていると判定する ($ER1_x$ は図 3.3 における x 座標を表す。他も同様である。) これにより、何回視線がカメラから外れたかを求め、記録した画像の総数で割り、視線が外れた割合を求める。

- 笑顔は、左右両方の口端が均等にカメラ起動時より上がっているか、すなわち、

$$|N2_y - M3_y| > |N2_{y0} - M3_{y0}| \quad (3.3)$$

$$|N4_y - M7_y| > |N4_{y0} - M7_{y0}| \quad (3.4)$$

$$||N2_y - M3_y| - |N4_y - M7_y|| < 10[\text{px}] \quad (3.5)$$

のすべてを満たす時笑顔と判定し、視線と同様に割合を求める ($N2_{y0}$ はカメラ起動時の $N2_y$ を表す。他も同様.)

- 顔の動きは、顔の位置が動いた割合を求める。顔の縦幅 FH_y 、顔の横幅 FW_x は、

$$FH_y = F6_y - F1_y \quad (3.6)$$

$$FW_x = F9_x - F3_x \quad (3.7)$$

で求められる。これを1時刻前に取得した画像との差分を求め動いたか、すなわち、

$$FH_y - FH'_y > 5[\text{px}] \quad (3.8)$$

$$FW_x - FW'_x > 5[\text{px}] \quad (3.9)$$

$$F3_x - F3'_x > 5[\text{px}] \quad (3.10)$$

$$F1_y - F1'_y > 5[\text{px}] \quad (3.11)$$

とする (FH'_y は1時刻前に取得した FH_y を表す。他も同様。) これにより、顔が動いた回数を求め、視線と同様に割合を求める。

3.4 音声処理

ここでは、図3.1の4の音声処理について述べる。音声は話速度、全体の抑揚、強調の3つについて評価を行う。本研究において、抑揚は声の高さと大きさの両方に変化をつけることを指す。

- 話速度は、汎用大語彙連続音声認識エンジン Julius[11] による強制アライメントを行い、その出力結果から、発話した文全体の文字数と発話時間を取得し、話速度を WS、文字数を CN、発話時間を ST として以下の式と定義する。

$$WS = \frac{CN}{ST} \quad (3.12)$$

- 全体の抑揚は、音声全体の対して、5ms ごとに求めた振幅と F0 を用いる。F0 の推定には WORLD[12] を用いる。F0 は以下の式により cent 単位に変換する [13]。

$$f_{cent} = 1200 \times \log_2 \frac{f_{Hz}}{440 \times 2^{\frac{3}{12} - 5}} \quad (3.13)$$

その後、振幅と F0 の時間変化の四分位幅を求め、全体の抑揚とする。

- 強調は、先ほど求めた振幅と F0 に対して、強調部に対応する区間とその直前の部分に対応する区間を抽出し両者の中央値の差を求める。直前の部分に対応する区間とは、今回の場合、あらかじめ用意した文章の「私は」の部分をさすこととする。

3.5 見本データとの比較

本システムでは、文章を読む訓練を受けた複数人にあらかじめ用意した対象文(3.2 節)を読んでもらい、これを見本データとして用いることを想定している。見本データとの比較は、3.3, 3.4 節での算出方法を見本データにも適用し、見本データを TV とし、ユーザーから得られた各項目の値を UV とし、以下の式を用いて各見本データに適用する。

$$|TV - UV| \quad (3.14)$$

その後、各見本データと比較した値を 5 段階で評価し、各項目の合計点が一番高いものをフィードバックに使用する。5 段階の評価方法は、表 3.1 のように行う。

3.6 フィードバックの表示

フィードバックの表示はグラフへの表示図 3.4 と文章の表示 (図 3.4) の 2 つを行い、これらは 3.5 節で求めた値を利用し行う。評価された値に応じて、グラフの表示では、レーダーチャートの大きさが変化し、文書の表示は表 3.2 のように変化する。

表 3.1: フィードバック表示時の評価値決定基準

評価項目	評価値	算出結果	評価項目	評価値	算出結果
視線の評価	4	9%以下	話速度の評価	4	差が 0.5 未満
	3	10~19%		3	差が 1.0 未満
	2	20~29%		2	差が 1.5 未満
	1	30~39%		1	差が 2.0 未満
	0	40%以上		0	差が 2.5 未満
顔の動きの評価 (前後・左右)	4	9%以下	声の振幅の評価	4	0.002 未満
	3	10~19%		3	0.003 未満
	2	20~29%		2	0.004 未満
	1	30~39%		1	0.005 未満
	0	40%以上		0	0.05 以上
顔の動きの評価 (全体)	4	合計が 8	F0 値の評価	4	100 未満
	3	合計が 6 以上		3	200 未満
	2	合計が 4 以上		2	300 未満
	1	合計が 2 以上		1	400 未満
	0	合計が 0 以上		0	400 以上
笑顔の評価	4	9%以下	全体の抑揚 & 強調の度合い	4	合計が 7 以上
	3	10~19%		3	合計が 5 以上
	2	20~29%		2	合計が 3 以上
	1	30~39%		1	合計が 1 以上
	0	40%以上		0	合計が 0

表 3.2: 文章によるフィードバック表示一覧

評価項目	評価値	結果表示
視線が動いた割合	3 ~ 4	しっかりカメラを向いて話すことができています。 この調子で他の項目も頑張りましょう。
	0 ~ 2	視線が左右に動いています。 しっかりとカメラを見て話すように心がけましょう。
笑顔の割合	3 ~ 4	終始柔らかい表情で話すことができています。 この調子で他の項目も頑張りましょう。
	0 ~ 2	少し表情がぎこちないです。 もう少し柔らかい表情で話すようにしてみましょう。
顔が動いた割合	3 ~ 4	落ち着いた様子で話すことができています。 この調子で他の項目も頑張りましょう。
	0 ~ 2	話しているとき顔がふらふらと動いて落ち着きがないです。 背筋を伸ばして落ち着いた様子で話すよう心がけましょう。
話速度	3 ~ 4	適切な速度で話すことができています。 この調子で他の項目も頑張りましょう。
	0 ~ 2	話すスピードが早い(遅い)です。 落ち着いて話すようにしましょう。
全体の抑揚	3 ~ 4	文全体で抑揚がつけられています。 この調子で他の項目も頑張りましょう。
	0 ~ 2	棒読みになっていませんか？ もっと声をしっかりとだし、句読点を意識しましょう。
強調の度合い	3 ~ 4	強調すべき場所が強調できています。 この調子で他の項目も頑張りましょう。
	0 ~ 2	強調すべき場所が強調できていないです。 強調をつけるところを意識して繰り返し練習してみましょう。

図 3.4: 結果表示画面

第4章 評価実験

本章では、評価実験を行った実装環境と実験 1, 実験 2 について述べる。

4.1 実装環境

今回は、実装上の都合で、あらかじめ決められた文章を 20 秒以内で話してもらった。また、音声、画像の収録する環境は、見本となるデータと同様の環境で行った。見本となるデータには就職活動の経験がある日本大学文理学部の 4 年生 2 名に協力をお願いした。2 名 (図 4.1, 図 4.2 のデータ) に関しては、サークルやラジオで司会として話したことが複数回あるなど話す経験が豊富な方であった。また、実験においては、見本となるデータとは異なる者に実施、協力してもらった。

4.2 実験 1

実験の目的は、面接時における自己 PR に対して明らかに適していない表情や話し方をした場合と適切な表情、話し方をした場合において正しく評価されるかを確かめることである。実験 1 の結果を表 4.1 にまとめる。具体的には、棒読みで話す (図 4.3)、適切な抑揚、強調をつける (図 4.4)、大袈裟に抑揚、強調をつけて話す (図 4.5) を行った。

実験 1 を行った結果、音声に関しては、適切でない話し方の場合低い評価になり、適切な話し方をした場合高い評価になった。しかし、画像に関しては、笑顔の度合いに関しては適切な評価が表示できたが、視線と顔の動きに関しては、見本となる

図 4.1: 見本データの F0 値 (女性)

図 4.2: 見本データの F0 値 (男性)

データが大きく動いているものと、あまり動いていないものが存在したため、大袈裟に顔などを動かしても高い評価になってしまうこととなってしまった。

表 4.1: 実験1 結果 (評価値は0~4の5段階で4が評価が最も高い)

要素	評価項目	評価値
視線	動かさない	4
	動かす	4
顔の動き	動かさない	4
	左右に動かす	4
	前後に動かす	4
笑顔	笑顔で話す	4
	無表情で話す	2
話速度	速くする	2
	適切な速さ	4
	遅くする	0
全体の抑揚	棒読み	0
	適切な抑揚	4
	つけすぎた抑揚	3
強調	他の語句と同じ大きさ, 高さ	2
	適切な強調	4
	強調しすぎたもの	1

4.3 実験2

実験2では、システムの5段階評価が適切かどうかを調べるために、就職活動生を模した5人のユーザー(以降就活生)に実際にシステムを使用してもらった。ま

た、同時にビデオカメラを正面に設置し録画した。録画したものを8人(大学生、男性5人、女性3人)に見てもらい、各項目について、5段階評価(0~4)をつけてもらった。その結果と、システムの評価した値に差異がないかを確かめた。各ユーザーの本システムの評価結果を表4.2に、録画し、評価したものを表4.3に記述する。

また、本システムの評価と人による評価に相関があるか調べた。相関が高ければ、システムの評価は人の評価と近いということが推察できる。調べた結果を表4.4にまとめる。相関を調べた結果、全体の抑揚では強い相関が、強調では相関があることがわかった。これは、概ね意図した結果がシステムから出力されたと考える。しかし、就活生Aに関して、システムでの評価全体の抑揚、強調共には3と良い評価が表示されているのに対して、アンケートでは両項目とも1となっていた。これは、就活生Aがかすれたような声で人によっては聞きづらいため、その分評価が下がってしまったのではないかと考える。また、画像に関しては、相関がある項目は存在しなかった。特に顔の動きに関しては、システムでは顔きなど説得力のある話し方をしていても顔が動いたと判定されてしまっていた。このように、動きの中でもプラスに働くものに関して、うまく判定出来なかったと考えられる。

表 4.2: システム評価平均 (評価値は0~4の5段階で4が評価が最も高い)

就活生	視 線	顔 の 動 き	笑 顔	話 速 度	全体の抑揚	強 調
A	0.5	0.5	0.5	1.5	3	3
B	0	0	3.5	3.5	4	4
C	0	3	2	4	1	2
D	0.5	0.5	3	3	3	3
E	3.5	0.5	2.5	3	3	3

表 4.3: アンケート結果の中央値 (評価値は0~4の5段階で4が評価が最も高い)

就活生	視線	顔の動き	笑顔	話速度	全体の抑揚	強調
A	3	3	0	3	1	1
B	3	3	2	2.5	3	3
C	3	3	1	1	1	2
D	2	2	1	3	2	2
E	2	3	3	2	3	3

表 4.4: システムの評価とアンケート評価の相関係数

	視線	顔の動き	笑顔	話速度	全体の抑揚	強調
相関係数	-0.53	-0.65	0	-0.72	0.68	0.42

図 4.3: 棒読み音声の F0 推定値

図 4.4: 適切な音声の F0 推定値

図 4.5: 大袈裟に強調をつけた音声の F0 推定値

第5章 結 論

面接において重要とされるのは、表情や仕草、視線、話し方、質問への答え方などが挙げられる。しかし、面接の練習があまりできない人やどこを直していいかわからない人は多いと考えた。既存の研究やシステムでは、面接やプレゼンテーションなど、人前で話すことを支援するものは複数提案されてきた。しかし、1人で面接を練習する際、強調すべき箇所や伝えたい部分がきちんと強調されているか、また、面接における適切な表情になっているかを判定をするシステムは開発されてこなかった。

本研究では、就職活動における面接の自己PRに着目し、画像処理、音声処理を用いて強調すべき箇所や適切な表情になっているかなどを判定するシステムの開発を目指した。本システムでは、自己PRを想定して、あらかじめ用意した文章を読んでもらい、その時の音声、画像を取得し、解析する。解析したデータを見本となるデータと比較し評価し、その後、結果の表示を行った。結果の表示では、グラフによる評価の表示と文章による改善点の提示を行った。

システムの評価が実際に面接をする時の評価と差異がないのかを確かめるために実験を行った。行った結果、全体の抑揚では強い相関が、強調では中程度の相関があることがわかった。しかし、一部の面接者に対して、システムの評価が高いにもかかわらず、アンケートの評価が良くなかった人もいた。これは、動画を見ながら音声の評価も行ってもらったため、動画の印象に音声の評価も引っ張られたのではないかと考える。

今後の課題としては、3つ挙げられる。1つ目は、見本データが適切かどうか評

価する必要がある点である。今回、見本データには就職活動の経験がある大学生2名に協力をお願いした。この見本データが適切なのかについては検証していない。そのため、適切な見本データとなっているのか検証する必要がある。2つ目は、フィードバックに時間がかかる点である。今回画像処理のためにwebAPIの使用をし、処理が簡単になったが、時間がかかってしまった。改善方法として、webAPIを用いず、オフラインでも画像処理できるようにすれば解決できると考える。3つ目は、相関がなかった評価項目について必要か、不必要なのか見当する必要がある点である。今回、全体の抑揚、強調についてはそれぞれ相関係数が0.68, 0.42と相関があったが、他の項目については相関がないという結果になってしまった。これは、面接において、相関が出なかった項目が必要なのか、不要なのか、必要だが閾値や見本データにより正しく評価されなかったのか検証する必要があると考える。

参考文献

- [1] 坪田まり子: 就活必修!面接術 受け方・話し方・聞き方 2016, さくら舎, 2014
- [2] 渡辺 智美, 中村 亮太, 上林 憲行: 採用面接における非言語行動の印象改善方法の提案, 情報処理学会 第 75 回全国大会, 1ZE-8, March 2013.
- [3] 栗原 一貴, 後藤 真孝, 緒方 淳, 松坂 要佐, 五十嵐 健夫: プレゼン先生: 音声情報処理と画像情報処理を用いたプレゼンテーションのトレーニングシステム, WISS 第 14 回 インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ, 2006, pp.59-64.
- [4] 株式会社 DODA: VR 面接—坂本龍馬と面接—, URL:<http://doda.jp/promo/campaign/mirainomensetsu/> (2015 年アクセス)
- [5] 小島 淳嗣, 伊藤 克亘: プレゼンテーションにおける強調習得の支援, 情報処理学会 第 77 回全国大会, 5P-07, March 2015.
- [6] Baur, T. Ionut, D. Patrick, G. Kaska, P. and Elisabeth, A.: A Job Interview Simulation: Social Cue-Based Interaction with a Virtual Character, IEEE International Conference on Social Computing (SocialCom2013), pp.220-227, 8-14 Sept.2013
- [7] Oculus VR LLC: VR ヘッドセット Oculus Rift(オキュラス リフト), URL:<https://www.oculus.com/ja/> (2015 年アクセス)

- [8] スマートメディカル株式会社: 音声気分解析技術 Empath,
URL:<http://smartmedical.jp/ict/empath.html> (2015 年アクセス)
- [9] Microsoft: Kinect, <http://www.xbox.com/ja-JP/kinect> (2015 年アクセス)
- [10] インクリメント株式会社: 顔検出ライブラリ detectFace();,
URL:<http://www.increment.co.jp/product/detectFace/index.html> (2015
年アクセス)
- [11] 汎用大語彙連続音声認識エンジン Julius: URL : <http://julius.osdn.jp/> (2015
年アクセス)
- [12] 森勢将雅, 河原 英紀, 西浦 敬信: 基本波検出に基づく高 SNR の音声を対象と
した高速な F0 推定法, 電子情報通信学会 論文誌 D, vol.J93-D, no.2, pp.109-
117, Feb. 2010.
- [13] 吉井和佳, 後藤真孝, 駒谷和範, 尾形哲也, 奥乃博: 調波構造の抑制によるド
ラムス発音時刻検出の頑健化, 情報処理学会 第 67 回全国大会, 3R-7, March
2005.

謝 辞

本論文の作成するにあたり、卒業論文指導教員の北原鉄朗先生から、厳しくも丁寧かつ熱心なご指導を賜りました。ここに感謝の意を表します、また、見本音声収録にご協力頂いた方々、就職指導課の方、北原研究室の先輩、同期、後輩の皆様には感謝致します。